

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5846861>
УДК 616-006.04

ЛИМФОМА ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ВИЧ

А.А. Бородулина, Н.Д. Тененчук,
студенты,

Пермский государственный медицинский университет им. академика
Е.А.Вагнера,
г. Пермь

Аннотация: В общей популяции на первичную лимфому центральной нервной системы приходится примерно 4 % первичных опухолей головного мозга и 1 % всех неходжкинских лимфом. У ВИЧ-инфицированных людей это важная этиология очаговых поражений головного мозга с зарегистрированной частотой 2-6 %, что, по крайней мере, в 1000 раз выше, чем в общей популяции. В статье рассматривается первичная лимфома ЦНС у ВИЧ-серопозитивных людей. В основной части статьи дается этиология, патогенез и симптоматика. Особое внимание уделяется диагностике и лечению лимфомы ЦНС.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, лимфома, вирус, лимфоциты CD4, Т-клетки, спинномозговая жидкость, плеоцитоз химиотерапия, антиретровирусная терапия

LYMPHOMA OF THE CENTRAL NERVOUS SYSTEM IN HIV

A.A. Borodulina, N.D. Tenenchuk,
Students,

Perm State Medical University named after academician E.A. Wagner,
Perm

Annotation: In the general population, primary lymphoma of the central nervous system accounts for approximately 4 % of primary brain tumors and 1 % of all non-Hodgkin's lymphomas. In HIV-infected people, this is an important etiology of focal brain lesions with a registered frequency of 2-6 %, which is at least 1000 times higher than in the general population. The article deals with primary lymphoma of the central nervous system in HIV-seropositive people. The main part of the article gives the etiology, pathogenesis and symptoms. Special attention is paid to the diagnosis and treatment of CNS lymphoma.

Keywords: HIV infection, lymphoma, virus, CD4 lymphocytes, T cells, cerebrospinal fluid, pleocytosis chemotherapy, antiretroviral therapy

Первичная лимфома центральной нервной системы (PCNSL), ассоциированная с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), представляет собой диффузную крупноклеточную неходжкинскую лимфому В-клеточного происхождения, которая обычно возникает в головном мозге (редко в спинном мозге). Это позднее осложнение ВИЧ-инфекции. Вирус Эпштейна-Барра (ВЭБ) выявляется практически во всех случаях [1, с. 271-82].

Прогноз лучше, если назначается как химиотерапия, так и лучевая терапия. Вероятность постановки диагноза PCNSL увеличивается у пациентов с отрицательной реакцией на токсоплазму, что оказывает массовое влияние на визуализационные исследования, если ДНК ВЭБ была обнаружена в спинномозговой жидкости. По возможности следует избегать стероидной терапии до тех пор, пока не будет установлен диагноз, поскольку перед биопсией может произойти быстрое некроз поражений [2, с. 346-356].

Этиология и патогенез.

ВИЧ-ассоциированная первичная лимфома центральной нервной системы (PCNSL) обычно имеет В-клеточное происхождение. Почти у 100 % пораженных пациентов есть доказательства EBV в лимфоматозных поражениях и CSF, где это сопровождается нарушением специфических Т-клеточных ответов против антигенов EBV [3, с. 96].

Трансформация хронически активированных В-клеток EBV, вероятно, ответственна за развитие лимфомы. Т-клетки у ВИЧ-инфицированных пациентов менее эффективно подавляют В-клетки, инфицированные ВЭБ. Кроме того, развитие этого условно-патогенного новообразования связано с количеством лимфоцитов CD4 + ниже 100 клеток / мкл [4, с. 207-215, 5, с. 225].

Прогноз у пациентов с ВИЧ-ассоциированной лимфомой ЦНС улучшился с появлением высокоактивной антиретровирусная терапия (ВААРТ) [6, с. 257-265]. В эпоху до ВААРТ средняя выживаемость была низкой, смерть наступала через несколько недель после постановки диагноза. Продолжительность выживания следующая:

- 1 месяц, без лечения;
- 2-5 месяцев, с лучевой терапией, которая приносит пользу более чем в 75 % случаев;
- 16-28 месяцев, лучевая терапия, системная и интратекальная химиотерапия с использованием метотрексата, тиотета и прокарбазина (отдельные сообщения).

Метотрексат можно комбинировать с ритуксимабом для повышения эффективности. Темозоломид также можно использовать у тех пациентов, которые хорошо переносят лечение [7, с. 1317-1327].

Использование ВААРТ приводит к увеличению количества CD4 + Т-клеток и увеличивает выживаемость до более чем 18 месяцев. Ранее предполагалось, что уровни ДНК ВЭБ в спинномозговой жидкости обратно пропорциональны выживаемости при первичной лимфоме ЦНС, связанной с ВИЧ [8].

Использование ВААРТ приводит к увеличению количества CD4 + Т-клеток и увеличивает выживаемость до более чем 18 месяцев.

В ретроспективном анализе Biggar et al., 29 % пациентов с ВИЧ-ассоциированной лимфомой ЦНС выжили более 24 месяцев [9]. В другом исследовании 6 из 7 пациентов, получавших ВААРТ, были живы при среднем сроке наблюдения 667 дней.

Симптомы. Вялость, спутанность сознания, нарушение памяти и очаговые неврологические признаки могут быть отмечены при физикальном обследовании. Лихорадка обычно отсутствует. Фундоскопия может выявить поражение глаз. Поражение глаз наблюдается у 20 % пациентов, и этим пациентам следует проводить обследование с помощью щелевой лампы.

Токсоплазмоз ЦНС – наиболее важный дифференциал. Единственная опухоль – это обычно первичная лимфома ЦНС; токсоплазмоз обычно проявляется множественными поражениями, но единичные поражения встречаются в значительном меньшинстве случаев токсоплазмоза. Лимфома ЦНС – наиболее распространенное объемное поражение, связанное со СПИДом. Лимфома ЦНС встречается реже, чем токсоплазмоз, но из-за сложности дифференциации этих двух состояний клинически и радиологически оба состояния необходимо учитывать при дифференциальной диагностике объемных поражений ЦНС при СПИДе.

Диагностические соображения также включают следующее:

1. Синдромы ствола мозга.
2. Миелопатия.
3. Приступообразная головная боль.
4. Менингиома.
5. Мультиформная глиобластома.

Дифференциальный диагноз

1. Афазия.
2. Апраксия и родственные синдромы.
3. Конфузионные состояния и острые расстройства памяти.
4. Синдромы лобных долей.
5. Мультиформная глиобластома.
6. Комплекс ВИЧ-энцефалопатии и СПИД-деменции.

7. Визуализация олигодендроглиомы.
8. Астроцитомы низкой степени злокачественности.
9. Мигрень.
10. Головная боль при напряжении мышечного сокращения.
11. Сирингомиелия.

Почти у 100 % пораженных пациентов обнаруживаются признаки вируса Эпштейна-Барра (ВЭБ) в спинномозговой жидкости и лимфоматозных поражениях. Развитие ВИЧ-ассоциированной лимфомы ЦНС обычно связано с количеством лимфоцитов CD4⁺ ниже 100 клеток / мл. Рентгенография грудной клетки и УЗИ брюшной полости могут быть показаны, чтобы исключить системную лимфому как основную причину [10, с. 1787-1793].

Анализ спинномозговой жидкости у пациентов с лимфомой ЦНС показывает плеоцитоз и повышенный уровень белка. Цитологические результаты положительны для моноклональных злокачественных лимфоцитов.

Аmplификация дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК) EBV в спинномозговой жидкости с использованием полимеразной цепной реакции (ПЦР) подтверждает диагноз первичной лимфомы ЦНС. Однако снижение заболеваемости лимфомой ЦНС может снизить специфичность этого открытия [11, с. 531-537]. Количественная ПЦР может повысить специфичность: Коркоран и др. Обнаружили, что использование порогового значения 10000 копий ДНК ВЭБ / мл улучшило специфичность и положительную прогностическую ценность по сравнению с качественным результатом диагностики лимфомы ЦНС. ДНК EBV в CSF имеет низкую положительную прогностическую ценность (10-50 %) при использовании изолированно в качестве положительного маркера, поскольку повышенная ДНК EBV также наблюдается у пациентов с ВИЧ без первичной лимфомы ЦНС.

При компьютерной томографии может наблюдаться гиподенсное или гиперплотное поражение, которое усиливается узловым, однородным или кольцевидным образом. Могут присутствовать значительные отеки и масс-эффект.

Однофотонная эмиссионная компьютерная томография с таллием-201 (²⁰¹Tl SPECT) может быть полезна для различения лимфомы и токсоплазмоза. Повышенное поглощение ²⁰¹Tl, локализованное вместе с поражением на МРТ, является высокоспецифичным для первичной лимфомы ЦНС.

Размер опухоли не менее 2 см увеличивает диагностическую ценность. Положительные результаты должны быть подтверждены биопсией выявленного очага поражения.

Позитронно-эмиссионная томография с 18-фтордезоксиглюкозой (18FDG-PET) имеет прогностическую ценность, аналогичную прогнозирующей ценности ^{201}Tl SPECT [12, с. 433-436].

МР-спектроскопия при первичной лимфоме центральной нервной системы (PCNSL) обычно показывает снижение *N*-ацетиласпартата и креатина, повышение холина (что свидетельствует о пролиферации опухолевых клеток) и пики липид-лактата на исходном уровне, отражающие некроз, который является общим признаком PCNSL.

Систематический обзор и метаанализ оценивали диагностическую точность ОФЭКТ, ПЭТ и MRS в дифференцировании ПКНСЛ от других очаговых поражений головного мозга (ФОП) у пациентов с ВИЧ [13]. ОФЭКТ имела хорошую диагностическую точность в дифференцировании ПКНСЛ от других ФБЛ у пациентов с ВИЧ, но фактическая чувствительность и специфичность могут быть ниже ожидаемых, если в качестве золотого стандарта используется только патология и / или серология. ПЭТ может быть лучше, но имеет меньше подтверждающих клинических данных и стоит дороже.

Для окончательного диагноза требуется стереотаксическая биопсия головного мозга, обычно после терапевтического исследования церебрального токсоплазмоза. Гистологические данные при лимфоме ЦНС различаются и состоят из небольшого нерасщепленного типа и большого иммунобластного типа.

Несколько исследований касались лечения ВИЧ-ассоциированной лимфомы ЦНС, и большинство алгоритмов были сформулированы на основе протоколов для иммунокомпетентных людей. Текущие варианты включают высокие дозы метотрексата (HD-MTX), лучевую терапию или противовирусные препараты, такие как ганцикловир.

Ретроспективный одноцентровый анализ показал, что комбинированная краткосрочная монокимиотерапия HD-MTX и оптимальная комбинированная антиретровирусная терапия (АРТ) просто и эффективно лечат первичную лимфому центральной нервной системы, связанную со СПИДом (AR-PCNSL), обеспечивая долгосрочную выживаемость с немногими рецидивы [14, с. 796-804].

Предыдущие исследования, оценивающие роль радиации, показали, что средняя выживаемость составляет менее 6 месяцев. Тем не менее, в японском исследовании проанализированы результаты у пациентов, получавших целенаправленную дозу радиации (30 Гр или выше) лучевой терапии всего мозга, которые достигли более длительного выживания при сохранении хорошего качества жизни [15, с. 499-505]. Статус работоспособности был значимым прогностическим индикатором: расчетная

3-летняя общая выживаемость пациентов с хорошим и плохим статусом работоспособности составляла 100 % и 38 % соответственно.

Выживаемость можно значительно продлить, если использовать комбинацию лучевой терапии и химиотерапии. Существует немного данных в поддержку использования стероидов.

На основе последовательной ассоциации ВИЧ-ассоциированной ПЦНСЛ с вирусом Эпштейна-Барра (ВЭБ) предпринимаются попытки противовирусного и иммуномодулирующего лечения. Лечение ганцикловиром было связано с увеличением выживаемости и неопределяемой нагрузкой ДНК ВЭБ в спинномозговой жидкости [16, с. 21-25]. В проспективном исследовании с использованием высоких доз ганцикловира и интерлейкина-2 (ИЛ-2) 3 пациента умерли, но у 1 была полная ремиссия. Имеются отдельные сообщения об ответах на системный и интратекальный метотрексат (3 г/м² каждые 14 дней со спасением лейковорина), тиотепа и прокарбазин.

ЦНС является убежищем для лимфомы и может быть препятствием для лечения. Профилактика ЦНС с помощью СНААТ рекомендуется всем пациентам с ВИЧ-ассоциированной лимфомой, даже тем, у кого в настоящее время нет клинических проявлений поражения ЦНС.

Паллиативная помощь направлена на устранение типичных симптомов, таких как усталость, тошнота и головные боли, которые могут серьезно повредить пациентам с опухолями головного мозга. Планирование заблаговременной помощи следует внедрять проактивно и на ранних этапах развития болезни, чтобы обеспечить достойную смерть и облегчить тяжелую утрату человека, осуществляющего уход.

Основой лечения является высокоактивная антиретровирусная терапия (ВААРТ) с лучевой терапией. Предварительные данные подтверждают использование ганцикловира. В настоящее время нельзя дать никаких рекомендаций по дозировке.

Список литературы

[1] Ekenel M. Лечение первичной лимфомы центральной нервной системы. / М. Ekenel, L.M. Deangelis. // Варианты лечения *Curr Neurol.* – 2007. № 9 (4). 271-82 p.

[2] Махер Э.А. Первичная лимфома ЦНС. / Э.А. Махер, Н.А. Fine. // *Семина Онкол.* – 1999. № 26 (3). 346-356 с.

[3] У пациентов с ВИЧ, у которых развивается первичная лимфома ЦНС, отсутствует EBV-специфическая функция CD4 + Т-клеток независимо от абсолютного количества CD4 + Т-клеток. / О. Гассер, Ф.К. Биль, М. Вольберс и др. // *PLoS Med.* – 2007. № 4 (3). e96.

[4] Вольф Т., Бродт Х.Р., Фихтльшерер С. Изменение заболеваемости и прогностических факторов выживания при неходжкинской лимфоме, связанной со СПИДом, в эпоху высокоактивной антиретровирусной терапии (ВААРТ). / Т. Вольф, Х.Р. Бродт, С. Фихтльшерер. // Лимфома лейко. – 2005. № 46 (2). 207-215 с.

[5] Связанная со СПИДом первичная лимфома центральной нервной системы: национальное исследование Норвегии 1989-2003 гг. / I.S. Haldorsen, J. Krakenes, A.K. Goplen, O. Dunlop, O. Mella, A. Espeland. // BMC Pak. – 2008. № 8. 225 с.

[6] Первичная лимфома ЦНС у ВИЧ-положительных и отрицательных пациентов: сравнение клинических характеристик, исхода и прогностических факторов. / С. Байрактар, Ю.Д. Байрактар, Дж.К. Рамос, А. Стефанович, И.С. Лоссос. // J Neurooncol. – 2011. № 101 (2). 257-265 с.

[7] Неврологические осложнения ВИЧ-инфекции в эпоху до ВААРТ и ВААРТ: ретроспективное исследование. / А. Matinella, М. Lanzafame, М.А. Bonometti, А. Gajofatto, Е. Concia, S. Vento и др. // J Neurol. – 2015. № 262 (5). 1317-1327 с.

[8] Ганцикловир связан с низкой или неопределяемой нагрузкой ДНК вируса Эпштейна-Барра в спинномозговой жидкости пациентов с первичной лимфомой центральной нервной системы, связанной с ВИЧ. / С. Боссоласко, К.И. Фальк, М. Понзони и др. // Clin Infect Dis. – 2006. № 42 (4). e21-5.

[9] Биггар Р.Дж. Выживание после диагностики рака у людей со СПИДом. / Р.Дж. Биггар, Э.А. Энгельс, С. Ли. // J Acquir Immune Defic Syndr. – 2005. № 39 (3). 293-299 с.

[10] Skiest DJ. Выживание продлевается высокоактивной антиретровирусной терапией у больных СПИДом с первичной лимфомой центральной нервной системы. / DJ Skiest, С. Crosby. // СПИД. – 2003. № 17 (12). 1787-1793 с.

[11] Биомаркеры рака у пациентов с ВИЧ. / Р.Ф. Амбиндер, К. Бхатия, О. Мартинес-Маза, Р. Мицуюсу. // Curr Opin ВИЧ СПИД. – 2010. № 5 (6). 531-537 с.

[12] Прогностическая ценность вирусной нагрузки Эпштейна-Барра в спинномозговой жидкости как маркера первичной лимфомы центральной нервной системы у ВИЧ-инфицированных. / К. Коркоран, К. Ребе, Х. ван дер Плас, Л. Майер, Д.Р. Харди. // J Clin Virol. – 2008. № 42 (4). 433-436 с.

[13] Диагностическая точность ОФЭКТ, ПЭТ и MRS для первичной лимфомы центральной нервной системы у пациентов с ВИЧ: систематический обзор и метаанализ. / М. Ян, Дж. Сун, Х. Х. Бай, Й. Тао, Х. Тан, Ж. Дж. Стейтс и др. // Медицина (Балтимор). – 2017. № 96 (19). e6676.

[14] Долгосрочные исходы ПЦНСЛ при СПИДе с применением HD-MTX и комбинированной антиретровирусной терапии. / А. Мулинье, С. Ламирель,

Х. Пикар, М.Г. Лебретт, С. Амизель, М. Хамиди и др. // Неврология. – 2017. № 89 (8). 796-804 с.

[15] Одно только облучение всего мозга дает благоприятные результаты для связанной со СПИДом первичной лимфомы центральной нервной системы в эпоху ВААРТ. / Х. Нагаи, Т. Одавара, А. Аджисава, Дж. Танума, С. Хагивара, Т. Ватанабе и др. // Eur J Haematol. – 2010. № 84 (6). 499-505 с.

[16] Ганцикловир связан с низкой или неопределяемой нагрузкой ДНК вируса Эпштейна-Барра в спинномозговой жидкости пациентов с первичной лимфомой центральной нервной системы, связанной с ВИЧ. / S Bossolasco, KI Falk, M. Ponzoni. // Clin Infect Dis. – 2006. № 42 (4). e21-5.

Bibliography (Transliterated)

[1] Ekenel M. Treatment of primary central nervous system lymphoma. / M. Ekenel, L.M. Deangelis. // Treatment options for Curr Neurol. – 2007. No. 9 (4). 271-282 p.

[2] Maher E.A. Primary CNS lymphoma. / E.A. Maher, H.A. Fine. // Semin Onkol. – 1999. No. 26 (3). 346-356 p.

[3] Patients with HIV who develop primary CNS lymphoma lack EBV-specific CD4 + T cell function regardless of the absolute CD4 + T cell count. / O. Gasser, F.K. Biel, M. Wolbers et al. // PLoS Med. – 2007. No. 4 (3). e96.

[4] Wolf T., Brodt H.R., Fichtlscherer S. Changes in morbidity and prognostic factors for survival in AIDS-related non-Hodgkin's lymphoma in the era of highly active antiretroviral therapy (HAART). / T. Wolf, H.R. Brodt, S. Fichtlscherer. // Leukemia lymphoma. – 2005. No. 46 (2). 207-215 p.

[5] AIDS-related primary lymphoma of the central nervous system: a national study in Norway 1989-2003. / I.S. Haldorsen, J. Krakenes, A.K. Goplen, O. Dunlop, O. Mella, A. Espeland. // BMC Cancer. – 2008. No. 8. 225 p.

[6] Primary CNS lymphoma in HIV-positive and negative patients: a comparison of clinical characteristics, outcome and prognostic factors. / S. Bayraktar, Yu.D. Bayraktar, J.K. Ramos, A. Stefanovich, I.S. Lossos. // J Neurooncol. – 2011. No. 101 (2). 257-265 p.

[7] Neurological complications of HIV infection in the pre-HAART and HAART era: a retrospective study. / A. Matinella, M. Lanzafame, M.A. Bonometti, A. Gajofatto, E. Concia, S. Vento and others // J Neurol. – 2015. No. 262 (5). 1317-1327 p.

[8] Ganciclovir is associated with a low or undetectable load of Epstein-Barr virus DNA in the cerebrospinal fluid of patients with HIV-related primary central nervous system lymphoma. / S. Bossolasco, K.I. Falk, M. Ponzoni, et al. // Clin Infect Dis. – 2006. No. 42 (4). e21-5.

[9] Biggar R.J. Survival after being diagnosed with cancer in people with AIDS. / R.J. Biggar, E.A. Engels, S. Lee. // J Acquir Immune Defic Syndr. – 2005. No. 39 (3). 293-299 p.

[10] Skiest DJ. Survival is prolonged by highly active antiretroviral therapy in AIDS patients with primary central nervous system lymphoma. / DJ Skiest, C. Crosby. // AIDS. – 2003. No. 17 (12). 1787-1793 p.

[11] Biomarkers of cancer in patients with HIV. / R.F. Ambinder, K. Bhatia, O. Martinez-Maza, R. Mitsuyasu. // Curr Opin HIV AIDS. – 2010. No. 5 (6). 531-537 p.

[12] Predictive value of Epstein-Barr viral load in cerebrospinal fluid as a marker of primary central nervous system lymphoma in HIV-infected patients. / K. Corcoran, K. Rebbe, H. van der Plas, L. Mayer, D.R. Hardy. // J Clin Virol. – 2008. No. 42 (4). 433-436 p.

[13] Diagnostic accuracy of SPECT, PET and MRS for primary central nervous system lymphoma in patients with HIV: a systematic review and meta-analysis. / M. Yang, J. Sun, H. H. Bai, J. Tao, H. Tang, J. J. States and others // Medicine (Baltimore). – 2017. No. 96 (19). e6676.

[14] Long-term outcomes of PCNSL in AIDS with HD-MTX and combination antiretroviral therapy. / A. Molyneux, S. Lamirel, H. Picard, M.G. Lebreton, S. Amiel, M. Hamidi et al. // Neurology. – 2017. No. 89 (8). 796-804 p.

[15] Whole-brain irradiation alone is beneficial for AIDS-related primary central nervous system lymphoma in the HAART era. / H. Nagai, T. Odawara, A. Ajisawa, J. Tanuma, S. Hagiwara, T. Watanabe and others. // Eur J Haematol. – 2010. No. 84 (6). 499-505 p.

[16] Ganciclovir is associated with a low or undetectable load of Epstein-Barr virus DNA in the cerebrospinal fluid of patients with HIV-related primary central nervous system lymphoma. / S Bossolasco, KI Falk, M. Ponzoni. // Clin Infect Dis. – 2006. No. 42 (4). e21-5.

© А.А. Бородулина, Н.Д. Тененчук, 2021

Поступила в редакцию 10.12.2021

Принята к публикации 15.12.2021

Для цитирования:

Бородулина А.А., Тененчук Н.Д. Лимфома центральной нервной системы при ВИЧ // Инновационные научные исследования. 2021. № 12-2(14). С. 22-30. URL: <https://ip-journal.ru/>